

Лазарев Максим Александрович

кандидат педагогических наук, профессор РАЕ,
главный специалист ВЭО России
отдела научных конференций и общероссийских проектов,
e-mail: humanityspace@gmail.com

Бочкарева Екатерина Дмитриевна

аспирант кафедры культурно-досуговой деятельности,
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,
e-mail: mgukidissov@mail.ru

Lazarev Maxim A.

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor of the Russian Academy of Natural Sciences,
Chief Specialist, Free Economic Society of Russia,
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

Bochkareva Ekaterina D.

Postgraduate Student,
Department of Cultural and Leisure Activities,
Moscow State Institute of Culture

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ЛОГИКЕ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена проблеме эволюции подходов к обучению и воспитанию в истории европейской педагогики. Прослеживается процесс эволюции европейского и непосредственно российского образования сквозь призму фактора активизации, имеющего большое значение для результативности учебного процесса. В контексте эволюции подходов выявляется роль театра, как условия реализации активности и достижения гармонизации развития учащихся.

Ключевые слова: обучение, образование, технологии, активность, воспитание, мышление, мотивация, неогуманизм, искусство, индукция, дедукция.

EDUCATIONAL CONCEPTS IN THE LOGIC OF ACTIVATING THE LEARNING PROCESS

Abstract. The article is devoted to the problem of the evolution of approaches to teaching and education in the history of European pedagogy. The process of evolution of European and directly Russian education is traced through

the prism of the activation factor, which is important for the effectiveness of the educational process. In the context of the evolution of approaches, the role of the theater is revealed as a condition for the implementation of activity and the achievement of harmonization in the development of students.

Keywords: learning, education, technology, activity, upbringing, thinking, motivation, neo-humanism, art, induction, deduction.

Известно, что результативность, эффективность обучения непосредственно зависит и определяется степенью его активизации. Чем обучение активнее, тем его эффективность, сообразно, выше, тем оно успешнее. Это, в целом, обуславливается повышением результативности процесса восприятия учебной информации, а также мотивации и интереса при вовлеченности в процесс активной деятельности.

В качестве одной из первых, наиболее известных и распространенных моделей, реализующих активный подход в отношении образовательно-обучающей деятельности, выступала концепция классического образования, в своей наиболее полной и последовательной, завершенной форме сложившаяся и сформировавшаяся в русле идеологии германского Неогуманизма рубежа XVIII – XIX веков. Основной задачей Неогуманизма, развившегося и сформировавшегося под влиянием германской философии и классической культуры, была идея возвращения к античной культуре и воспитания и формирования на ее основе идеала человека, близкого по качествам к античности. Мыслителями Неогуманизма полагалось, что период античности и, разумеется, прежде всего, самой Высокой классики являлся наиболее отмеченным присутствием великих и универсальных представителей культуры, превосходя по этому критерию любую из других, известных человечеству эпох.

Такая ситуация сложилась вследствие присутствия в культуре синкретизма, обеспечивавшего и обуславливавшего универсальность человека, при наличии начальной стадии процесса рационализации. Античность эллинского времени представляет собой первый, только лишь начальный период отказа от начала синкретизма, расщепления сознания синкретического уровня и типа, еще не перешедший в свою кризисную стадию и форму, но уже подверженный обособлению и выделению рационального начала. Сама универсальность, как идея или принцип, перед нами предстает посредством осмысления в рациональной форме и при помощи рационального начала, выполняющего некую организующую функцию и роль. Этот процесс отчетливо реализуется и проявляется в лице возникновения античной философии.

В виду влияния самой классической культуры, ориентация на достижения античности закономерно побуждала к построению содержания образования в гимназии на базе и основе дисциплин классического, древнегреческого цикла, как в наибольшей мере отражающих сам общий дух эпохи и способных к воссозданию личностного универсализма. В качестве его основы полагались античная литература с соответствующим содержанием из мифологии, античная история [3], два древних, или уже «мертвых» языка – древнегреческий и латинский, а так же логика, ведущая свой путь от Аристотеля, присущая античности, конечно, философия, и дисциплины непосредственно математического цикла, из которых в Древней Греции особенно ценили геометрию.

Представленное содержание образования, в своей определенной части, было хорошо известно европейцам в христианский период, по меньшей мере, начиная с Возрождения, так же стремившегося к достижению античных идеалов. Однако новая эпоха Неогуманизма, соответственно, представила

совсем иной подход, чем взгляд на воспитание и обучение, сложившийся под непосредственным влиянием Ренессанса.

Важнейшим достижением эпохи Ренессанса в воспитании и обучении являлось отрицание средневекового, религиозного, духовного подхода к человеку и формированию его личности, и замена его взглядом светским. В Средневековую эпоху процесс обучения осуществлялся исходя не столько из светских, сколько из духовных принципов и целей, обусловленных идеей укрепления и спасения души, и, соответственно, преследовал не столько собственно образовательно-обучающие, сколько духовно-воспитательные цели. Телесная природа человека полагалась, в своей сущности, греховной, ее нужно было укрощать и усмирять. Поэтому направленность процесса обучения шла, по сути, вопреки природе человека, а не наоборот. То, что является тяжелым, трудным для ребенка, полагалось, в сущности, полезным, потому что это укрепляло его дух. И, в свою очередь, явления чувственного плана, связанные с наслаждениями, получением удовольствия, рассматривались, как греховные и вредные для духа. Чувственный мир обманчив, это мир земной, и он насыщен происками, действием нечистого. И руководствоваться его требованиями и влиянием нельзя. Необходимо, по возможности, как можно больше избегать его тлетворного, опасного воздействия.

Поскольку любое действие, направленное на облегчение процесса обучения посредством его облегчения, подключения сферы чувственно-эмоционального характера рассматривалось, как весьма опасное в духовном плане, то вполне естественно, что результативность самого процесса обучения была в средневековых школах крайне низкой, и о средствах повышения его эффективности никто просто не вспоминал.

Со сменой взгляда на природу человека с наступлением эпохи Ренессанса изменяется подход к образованию и воспитанию. Согласно

новому подходу, при преподавании следует не отрицать, а опираться на природу человека, его чувственно-эмоциональный мир, содержание образования и воспитания приобретает светскую направленность. Идеи опоры на природу человека получают проявление в Европе начиная с XV века, оформляясь в XVII веке великим чешским педагогом Я. А. Коменским в принцип природосообразности. Этот принцип, будучи реализован в дидактическом аспекте через «золотое правило дидактики» – наглядность, способствовал активизации процесса обучения, которое теперь уже реализовывалось на основе индуктивного подхода – движения от частного, как визуально наблюдаемого, к общему.

Однако глубокое погружение в систему античного содержания образования создало сложность для реализации и применения наглядно-индуктивного подхода. Учащемуся приходилось иметь дело с материалом, содержанием, существовавшим не одну тысячу лет и, в силу этого, лишенного своей наглядной, визуальной, близкой его чувственному миру иллюстрации. Особенно это касалось математики, а так же философии и древних языков, со времен активного распространения которых миновало более тысячелетия.

В этой связи, акцент был сделан на развитие формального мышления посредством материала, не имеющего непосредственной и явной связи с современностью, но зато явно обладающим логичностью присущей ему смысловой структуры. Важнейшей из задач являлась деятельность по развитию и активизации мышления, которая происходила на основе содержания, фактически отрезанного от реалий современной жизни и, поэтому, достаточно формализованного по характеру. Эта теория в дидактике известна, как теория «формального образования», реализующаяся на основе философско-гуманитарных дисциплин и направленная на

активизацию ученика в мыслительном, то есть, по существу, в формально-идеальном плане.

В эпоху философии и классицизма XIX века синкретизм и рациональность древних греков, позволяющие реализовывать содержание образования на основе философского, рационального пути, приобретают свое новое значение. Рационально-философский способ построения содержания образования и процесса обучения находил аналог и опору в древнегреческом мировоззрении и мировосприятии, что создало возможности для эффективного культурного влияния античности на школу XIX века.

Влияние философского начала, в лице, конечно, в основном, феноменологической системы Гегеля, представило идею соответствия процесса мировой истории процессу личностного роста и развития ребенка, в процессе становления последовательно проходящего все основные стадии, присущие самой культуре в целом. Подобный взгляд создал возможности как бы «запараллелить» эти два процесса в обучении. В процессе обучения и воспитания ребенок должен был последовательно осуществлять знакомство с разными эпохами, закономерно постепенно поднимаясь по стволу культуры. Ребенок в ходе обучения как бы поэтапно «погружался» в разные эпохи, и в течение некоторого времени усваивал, «присваивал» их содержание без «постороннего» культурного влияния. Такой подход делал процесс обучения целостным и непротиворечивым, позволяя, в целом, глубоко и основательно усваивать все содержание мировой культуры, начиная с эллинской эпохи.

Однако интенсивное развитие естественных наук, отражавшее эпоху наступления промышленного переворота, начиная со второй половины 19 века, обусловило принципиальное изменение взглядов на цели и задачи, характер и содержание образования. С этого времени гуманитарное образование постепенно утрачивает свое значение, и, в свою очередь, соответственно, возрастает роль образования естественнонаучного характера.

В мировоззренческом контексте начинает доминировать позитивизм, как «философия науки», со свойственным ему стремлением заменить систему философии строго естественнонаучным, более практическим и «материалистическим» пониманием окружающего мира и природы, которое пришло на смену построениям идеально-философского порядка [8].

Смена философской парадигмы на естественнонаучную обусловила принципиальное изменение взглядов и воззрений на характер, направленность и содержание образования и обучения. Со сменой парадигмы реализация процесса поэтапного формирования личности на основе присвоения культуры, характерная образованию классического типа, закономерно отрицается. Основой содержания образования становится информация естественнонаучного характера, представлявшая реальный комплекс знаний из определенных и вполне конкретных областей. На данном материале реализовать принцип параллельного развития личности и погружения ее в конкретную культурную эпоху, как это имело место в гимназическом образовании, оказывается невозможным и неосуществимым. Но, главное, утрачивается ориентация на формирование и активизацию мышления в процессе обучения. В дидактике концепция формального образования, характерная для Неогуманизма, сменяется концепцией образования материального, как ориентированного на приобретение конкретных знаний.

Однако обучение, ориентированное на получение знаний, по своему определению, значительно пассивнее и в меньшей мере создает условия для развития мышления, чем образование, основывавшееся на изучении так называемых «формальных» дисциплин – философии, логики, математики и древних языков. Не говоря уже, при этом, о самом влиянии характера культуры, реализуемом посредством соответствующего содержания образования. Снижение активности учащихся в процессе обучения, не

ориентированного изначально на развитие мышления, являлось неизбежной и серьезной платой перехода на естественнонаучный тип и содержание образования.

Поэтому совсем неудивительно, что в условиях и Западной Европы, и России приоритетность в элитарном плане отдавалась, без сомнения, образованию классического типа, как явно ориентированному на университет и сферу управления в дальнейшем.

Решив проблему содержания образования, педагогическая мысль закономерно оказалась перед ситуацией необходимости активизации процесса обучения. Подход «формального образования» был активен, но не соответствовал, по содержанию, задачам времени, эпохе, формируя явно идеализированные взгляды. Попытка смены содержания образования приводит к краху всей классицистической концепции, доктрины обучения. Образование приобретает содержание естественнонаучного характера, но, вместе с тем, утрачивает свойственную ему ранее активность и ориентацию на развитие мышления.

В сложившихся условиях в Европе и, особенно, в США в конце XIX-начале XX века предпринимается попытка реорганизации подхода к обучению и его активизации на основе формирования личного практического опыта учащихся. Ее основа заключалась в том, что ученик был должен сам, самостоятельно, основываясь на личной практике и опыте, приобретать познания в процессе обучения, учитель должен был при этом лишь руководить им. Такой подход способствовал восстановлению активности учебного процесса, однако это достигалось ценой утраты его непосредственно научно-теоретического характера и содержания. Знания уже более не давались, не предоставлялись в относительно «готовой» и приближенной к науке форме. Поскольку ученик был должен добывать познания самостоятельно, в процессе практики, то прочно он усваивал лишь

то, что было пригодно для решения и реализации стоявших перед ним практических задач.

Подобное образование уже не ориентировало человека на развитие науки, его целью выступала и являлась адаптация к деятельности и условиям практического плана и характера. Мышление, формируемое в результате данного образования, носило ориентированный на практику характер. Место теории, по сути, подменялось практикой, пусть и усвоенной при помощи учителя, но ориентировавшей личность на решение задач совсем другого рода, формируя в результате личность, обладающую практической активностью. В отличие от образования классического типа, как ориентированного на формирование активности мышления и, в силу этого, закономерно сообщавшего учащемуся сферу идеальных интересов, американская модель была ориентирована на формирование практической ориентации мышления и активности личности в целом.

Российское образование, начиная со времен Петра Великого и до начала XX века развивалось, в целом, в створе с европейским, проходя, хотя и с небольшой задержкой, все основные, свойственные для последнего, этапы и влияния культур. Им последовательно были пройдены классический этап и утверждение в 1860 – годы образования естественнонаучного, реального характера, которое, однако, так и не сумело получить полноценной роли и значения. Это является отчетливым свидетельством развития страны в системе логики культуры европейской цивилизации.

Однако в силу упомянутой задержки, переход к образованию практико-ориентированного типа не был ни осуществлен, ни даже обозначен. На канун событий 1917 года в отношении образования страна фактически застряла в разрешении противоречий и дилеммы между классицизмом и образованием естественнонаучного, реального характера, к которому, в итоге, и склонилась чаша победителя. Фактически, так называемая советская трудовая школа

представляла собой естественнонаучное реальное училище, реализуемое в рамках всесословного характера процесса обучения.

Однако свойственные этому подходу недостатки и изъяны, в купе с общей логикой развития, из которой, не смотря на революцию, отечественное образование еще не успело все же выпасть, обусловили стремление к поиску новых путей, и, особенно, к знакомству с опытом образования в Америке, как раз успешно завершавшей переход к практико-ориентированной парадигме школьного учебного процесса. В условиях России приобщение к опыту американской педагогики приобрело поистине революционный пафос и тона, ассоциируясь с уничтожением и отрицанием старой, буржуазной и дворянской школы и созданием школы пролетарской, как ориентированной на труд и практику. Тот же факт, что эта школа была создана, по сути, в одной из наиболее буржуазных стран – в Америке, первоначально, очевидно, просто даже никого особо и не интересовал.

Однако, в скором времени открылось, что практические качества и свойства, обеспечивающие человеку независимость, активность и ориентацию на личный бизнес и успех, не в полной мере согласуемы с идеей коммунизма. Практически активная и ориентированная на сферу своих частных интересов личность коммунизму просто не нужна – она просто не будет строить «общество для всех». И низвержение «чужеземного» и чуждого, как буржуазного, влияния закономерно привело к возврату к опыту еще дореволюционной и, конечно же, ранней советской школы, по своему учебно-методическому арсеналу, впрочем, мало отличавшейся от школы предреволюционной. Образование, необходимое для данного этапа, должно было всецело соответствовать задаче индустриализации, которая стояла перед страной, и быть ориентированным на подготовку кадров инженеров и ученых. По своему характеру, это образование естественнонаучное, с расширенным гуманитарным компонентом, но лишенное классицистической,

философско-культурологической, направленности и ориентации, которая была «заменена» влиянием идеологического компонента и начала. Однако, как бы ни хорош был этот идеологический компонент, он, все же, был мало связан с организацией и построением учебного процесса и, в силу этого, конечно, не способен устранить присущие ему противоречия. А противоречия остались и, с течением времени они, конечно, только лишь усилились. В довоенный и непосредственно военный период отечественная школа не была ориентирована на развитие мышления и активизацию процесса обучения, повторяя, в целом, путь реального образования.

Сравнительно быстрое развитие науки в СССР, до определенного момента времени осуществлявшего успешное продвижение к построению нового общества (общества нового типа), обуславливало возрастание потребности в научных кадрах, важный этап допрофессиональной подготовки которых приходился, соответственно, на школу. Школа не была ориентирована на формирование и развитие активности мышления учащихся в процессе обучения, реализуя обучение в привычном, принятом еще со времени Я. А. Коменского, индуктивном плане. Возрастание объемов информации перегружало школьные программы, затрудняя обучение и вызывая отставание, неуспеваемость со стороны учеников. Американский опыт для советской школы, в целом, оказался явно не пригоден – он был ориентирован на развитие практического интереса и активности личности, но не интереса непосредственно научного, теоретического плана. Возврат к подходу, свойственному для классической гимназии, хотя и содержал в себе активизацию, но не предусматривал естественнонаучного образования.

Задача заключалась в том, чтобы, по сути, сохранив естественнонаучную направленность образования, обеспечить усвоение возрастающего по своему объему содержания. А, по сути, в том, чтобы объединить, интегрировать и синтезировать естественнонаучную

направленность образования, ориентированную на получение знаний, с развитием мышления и активизацией самого процесса обучения [7].

Поскольку достижение рассматриваемой цели должно было осуществляться на основе содержания образования естественнонаучного характера и типа, посредством достижения образовательно-обучающих задач, ее условием закономерно полагалась деятельность, связанная с обобщением опыта.

По существу, принципиальной функцией образования и воспитания закономерно выступает передача исторического опыта, накопленного человеческими поколениями, в чем состоит его важнейшее значение и роль [10]. Но сама форма передачи опыта может носить как непосредственно практический, так и теоретический характер. В случае практики и обращенности к формированию личностного опыта реализуется активность и, конечно, воспитательный аспект, как непосредственно основывающийся на опыте практического типа. Теоретический подход предусматривает опыт в обобщенной и абстрактной форме, обращая личность к сфере идеальной деятельности. Рассматриваемый опыт в меньшей мере сопряжен с системой практики и личностным началом, но зато большее продуктивен и пригоден для решения научно-познавательных, образовательных задач.

Именно функция образования, как передачи опыта в его абстрактной, обобщенной форме, стала доминирующей для реализации новых подходов в школьной педагогике СССР. Развитие образования осуществлялось по пути усугубления теоретического компонента и подхода, его обобщенного характера, поскольку это позволяло увеличивать объемы содержания в концентрированной форме. Наиболее значительным, фундаментальным из подходов, ориентированных на усиление теоретизма, стал подход Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, известный в педагогике под наименованием «концепции обобщающего обучения». В основе этого

подхода – изменение характера образования, основанного ранее на индуктивном принципе, на реализацию идеи дедуктивного подхода. Реализация подобного подхода повысила активность обучения, обеспечила развитие мышления и творческий характер, позволив, вместе с тем, за счет активизации, решить и комплекс воспитательных задач.

В реализации активного подхода и развития мышления при сохранении естественнонаучного характера образования и состоит, заключено, пожалуй, высшее достижение советской дидактической науки.

Важнейшим фактором активизации процесса обучения, условием развития мотивационного начала у учащихся является искусство, позволяющее эмоционально насыщать образовательную деятельность и повышать учебный интерес. В истории Европы применение искусства в целях воспитания приобретает наиболее яркую представленность в лице реализации театральных технологий, присутствующих в европейской педагогике начиная с периода Ренессанса. Идея обращения к природе человека, его чувственно-эмоциональному началу в индуктивном плане отражалось в отношении эстетизации всей жизни человека, воплощаясь в лице театра. Однако театр эпохи Ренессанса и особенно барокко представляет собой некий самоценностный феномен, отражающий изменчивость и эстетичность человеческого бытия, его представленность и отраженность в эмоционально-яркой, образно-насыщенной форме. Это позволяло целостно реализовывать процесс формирования личности, осуществлять развитие ее активных свойств, однако с превалированием роли чувственного восприятия и интереса к сфере эстетической деятельности [4].

Процесс дальнейшей технологизации театрального подхода получает проявление в лице более рационалистичной иезуитской педагогики, рассматривающей театр, как форму адаптации к реальности и овладения искусством социальной мимикрии. В германской педагогике влияние театра

позволяет скрашивать воздействие со стороны теоретизма и формального образования рационально-интеллектуализированного типа, что способствует гармонизации развития личности ребенка. Подобная задача остается, в целом, актуальной так же в современный момент времени.

Однако следует отметить, что реализуемые в отношении эстетического воспитания и образования подходы до сегодняшнего времени выстраивались сообразно индуктивной, а не дедуктивной парадигме. В современный период одной из наиболее важных и существенных задач является реализация дедуктивного подхода в эстетическом образовании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев В. В. и др. Развитие творческого потенциала будущего педагога-музыканта в социокультурной среде вуза: Монография / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, И. В. Кудринская, И. Д. Левина, С. М. Низамутдинова, Д. А. Потапов, Л. И. Уколова. – М., 2022. – 196 с.
2. Бакланова Т. И. Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика. Коллективная монография / Т. И. Бакланова, Е. В. Бабаева, И. Д. Левина. – М., 2017.
3. Бочкарева Е. Д. Концептуальные подходы к понятию «историческая память молодежи» // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2015. – Т. 4. – № 5. – С. 667-675.
4. Жарков А. Д., Школяр Л. В. Эстетическое воспитание – основа деятельности учреждений культуры // Искусство и образование. – 2021. – № 5 (133). – С. 177-185.
5. Жаркова А. А. Парадигмальный подход к социально-культурной деятельности молодежи в современной ситуации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – Т. 3. – № 65. – С. 106.

6. Кудяева Т. А. Педагогические идеи С. С. Уварова и их значение для Российского образования: дисс... кандидата педагогических наук. – М., 2008.
7. Лазарев М. А. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2021. – Т. 10. – № 3. – С. 301-326.
8. Подвойский В.П. Коэволюция как инновационная идея в системе психолого-педагогических наук / В. П. Подвойский, А. Ю. Бутов, С. М. Оленев, М. А. Лазарев // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2012. – Т. 1. – № 1. – С. 163-174.
9. Семенов А. Л., Вишняков Ю. С. Цифровая трансформация общего образования: перспективы и пути развития // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2021. – Т. 4. – № 4. – С. 8-23.
10. Стукалова О. В. Оценка уровня профессионального становления будущих специалистов в процессе подготовки в вузе // Мировоззрение в XXI веке. – 2019. – Т. 2. – № 2. – С. 40-43.

REFERENCES

1. Afanas'ev V. V. i dr. Razvitie tvorcheskogo potenciala budushhego pedagoga-muzykanta v sociokul'turnoj srede vuza: Monografija / V. V. Afanas'ev, O. V. Gribkova, I. V. Kudrinskaja, I. D. Levina, S. M. Nizamutdinova, D. A. Potapov, L. I. Ukolova. M., 2022. 196 p.
2. Baklanova T. I. Sovremennye tendencii razvitija social'no-kul'turnoj dejatel'nosti i hudozhestvennogo obrazovanija: teorija i praktika. Kollektivnaja monografija / T. I. Baklanova, E. V. Babaeva, I. D. Levina. M., 2017.
3. Bochkareva E. D. Konceptual'nye podhody k ponjatiju «istoricheskaja pamjat' molodezhi» // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyj al'manah. 2015. V. 4. # 5. Pp. 667-675.

4. Zharkov A. D., Shkoljar L. V. Jesteticheskoe vospitanie osnova dejatel'nosti uchrezhdenij kul'tury // Iskusstvo i obrazovanie. 2021. № 5 (133). Pp. 177-185.
5. Zharkova A. A. Paradigmal'nyj podhod k social'no-kul'turnoj dejatel'nosti molodezhi v sovremennoj situacii // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2014. V. 3. # 65. P. 106.
6. Kudaeva T. A. Pedagogicheskie idei S. S. Uvarova i ih znachenie dlja Rossijskogo obrazovanija: diss... kandidata pedagogicheskikh nauk. M., 2008.
7. Lazarev M. A. Teoretiko-metodologicheskaja integracija processov v sovremennoj pedagogike // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyj al'manah. 2021. V. 10. # 3. Pp. 301-326.
8. Podvojskij V.P. Kojevoljucija kak innovacionnaja ideja v sisteme psihologo-pedagogicheskikh nauk / V. P. Podvojskij, A. Ju. Butov, S. M. Olenov, M. A. Lazarev // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyj al'manah. 2012. V. 1. # 1. Pp. 163-174.
9. Semenov A. L., Vishnjakov Ju. S. Cifrovaja transformacija obshhego obrazovanija: perspektivy i puti razvitija // Antropologicheskaja didaktika i vospitanie. 2021. V. 4. # 4. Pp. 8-23.
10. Stukalova O. V. Ocenka urovnja professional'nogo stanovlenija budushhih specialistov v processe podgotovki v vuze // Mirovozzrenie v XXI veke. 2019. T. 2. # 2. Pp. 40-43.